

AYLANISH JISMLARINING YON SIRTI VA HAJMINI GULDEN TEOREMALARI YORDAMIDA HISOBLASH

dots.Yusupov A.I., talaba Ametov G'.M

Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.15448746

Annotatsiya: Maqolada Guldenning birinchi va ikkinchi teoremlari hamda ulardan foydalanib aylanish jismining hajmini va yon sirtini hisoblashga doir aniq masalalar bajarib ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: Aylanish jism, hajm, yon sirt, Gulden teoremasi, parabolik segment.

Аннотация: В статье показаны первая и вторая теоремы Гульдена, а также с их помощью выполнены конкретные задачи по вычислению объема и боковой поверхности вращающегося тела.

Ключевые слова: Вращающееся тело, объем, боковая поверхность, теорема Гульдена, параболический сегмент.

Abstract: The article shows the first and second Gulden theorems, as well as using them to perform specific tasks for calculating the volume and lateral surface of a rotating body.

Keywords: Rotating body, volume, lateral surface, Gulden's theorem, parabolic segment.

Elementar geometriyada aniq geometrik shakllar(uchburchak, to'rtburchak, trapetsiya va h.k.)ni yuzasini, figuralarni(to'g'ri prizma, silindr,konus va h.k.) yon sirti yoki hajmini hisoblash uchun aniq formulalar mavjud va ulchamlari etarlicha aniq bo'lganda uning tegishliligi bo'yicha yuzasi, yon sirti yoki hajmini hisoblash mumkin. Lekin fanda, texnikada, muhandislikda, tabiatda aniq geometrik figuraga mos kelmaydigan holatlar juda ko'p uchraydi. Egri chiziqlar bilan chegaralangan yuzalar, egri chiziq yoyining uzunligi, aylanish jismining hajmini va sirtini hisoblashga doir masalalarni echishga aniq integral keng qo'llaniladi.

Aylanish jismining hajmini va yon sirtini hisoblashga doir masalalarni yechishda Gulden teoremlari deb yuritiladigan teoremlardan foydalanish ham mumkin. Quyida bu teoremlarni isbotsiz keltiramiz:

Guldenning birinchi teoremasi. Tekis egri chiziq yoyini uning tekisligida yotib, uni kesmaydigan birorta o'q atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jism yon sirti yoy uzunligini bu egri chiziq yoyining og'irlik markazi chizadigan aylananing uzunligiga ko'paytmasiga teng.

Guldenning ikkinchi teoremasi. Tekis figurani uning tekisligida yotib, uni kesmaydigan birorta o'q atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismning hajmi bu figura yuzini uning og'irlik markazi chizadigan aylana uzunligiga ko'paytmasiga teng.

Bu teoremlar ba'zi adabiyotlarda Papp – Gulden teoremlari deb ham yuritiladi. Papp Aleksandriyskiy – qadimgi Aleksandryalik matematik va mexanik, u teoremani shakllantirgan lekin isbotini keltirmagan. Paul Gulden - shvedsariyalik matematik va astranom Papp tomonidan shakllantirilgan teoremani 1640 yil isbotlagan.

Endi Gulden teoremlaridan foydalanib aylanish jismining hajmini va yon sirtini hisoblashga doir masalalaridan misollar keltiramiz.

1-misol. $(x-a)^2 + y^2 = r^2$, $0 < r < a$ aylanani Oy o'q atrofida aylanishidan hosil bo'lgan (bunaqa sirt tor deyiladi) sirt yuzini hisoblang (1-chizma).

Yechish. Aylananing og'irlik markazi uning markazida bo'ladi. Shuning uchun $(a;0)$ og'irlik markazi Oy o'q atrofida aylanganda uzunligi $2\pi a$ ga teng aylana chizadi. Ma'lumki, r radiusli aylananing uzunligi $2\pi r$ bo'ladi. Tor sirtining yuzi

Guldenning birinchi teoremasiga binoan $P_y = 2\pi r \cdot 2\pi a = 4\pi^2 ra$ kvadrat birlik bo'ladi.

1- chizma

2-chizma

2-misol. $y^2 = 2px$ parabola va $x = \frac{p}{2}$ to'g'ri chiziq bilan chegaralangan parabolik segmentning $y=p$ to'g'ri chiziq atrofida aylanishidan hosil bo'lgan jismning hajmini hisoblang (2-chizma).

Yechish. Parabolik segment Ox o'qqa nisbatan simmetrik bo'lganligi uchun og'irlik markazi C absissalar o'qida joylashgan. C nuqta $y=p$ to'g'ri chiziq atrofida aylanganda uzunligi $2\pi p$ ga teng aylana chizadi (2-chizma).

Parabolik segmentning yuzi $Q = 2 \int_0^{\frac{p}{2}} \sqrt{2px} dx = \frac{2}{3} p^2$ ga teng. U holda hosil bo'lgan

aylanish jismining hajmi Guldenning ikkinchi teoremasiga ko'ra $V = \frac{2}{3} p^2 \cdot 2\pi p = \frac{4}{3} \pi p^3$

ko'b birlikka teng bo'ladi.

Ko'rilgan masalalardan ma'lum bo'lmoqdaki, aylanish jismining hajmini va yon sirtini hisoblashga doir masalalarni yechishda Gulden teoremlaridan foydalanish boshqa hisoblash usullariga qaraganda ancha ixcham va qulay ekan

Adabiyotlar:

1. Г.М.Фихтенгольц Курс дифференциального и интегрального исчисления. Том 2. 7-е изд. Изд. «Наука» М.1969.

2. Н.Т. Алламурадова Применение теоремы Паппа- Гульдена. Молодой ученый. – 2014.-№ 6(65).-с. 1-2.

3. S. Hakimov Gulden teoremlaridan foydalanib geometrik masalalarni yechish. O'zbekistonda fanlararo innovatsiyalar va ilmiy tadqiqotlar jurnali. 2023. 16-son.242-248 b.

4. E. Xolmurodov, A.I.Yusupov, T.A. Aliqulov Oliy Matematika. 2-qism.T. 2018.